

XANDON PISTA – *PISTACIA VERA* L. NING SITOSPORIOZ KASALLIGI VA UNI O‘ZBEKISTON HUDUDIDA TARQALISHI

Mardonov Sherzod Umaraliyevich¹, Bobokhonov Muzaffar Ziyodullaevich², Mustafayev
Ilyor Muradullayevich³, To‘raboyev Mirzaraxmat Baxtiyor o‘g‘li⁴

^{1,2}DTPI o‘qituvchisi,

³katta ilmiy xodim, O‘zR FA Botanika instituti huzuridagi Toshkent botanika bog‘i,

⁴kichik ilmiy xodim, O‘zR FA Botanika instituti huzuridagi Toshkent botanika bog‘i

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15613548>

Annotatsiya. *Xandon pista (Pistacia vera L.)* – O‘zbekistonning tog‘oldi hududlarida o‘sadigan, ekologik va iqtisodiy ahamiyatga ega bo‘lgan daraxt turidir. So‘nggi yillarda olib borilgan mikologik tadqiqotlar davomida pistada zamburug‘li kasalliklar, xususan yara (kanker) va novdalar qurishi bilan kechuvchi kasalliklar aniqlangan. Ushbu tadqiqotda ilk bor O‘zbekistonning Nurota va Bobotog‘ tog‘ tizmalari hamda Samarqand va Jizzax viloyatlaridagi pistazorlarda sitosporioz kasalligi qayd etildi. Morfologik va mikroskopik tahlillar asosida kasallik qo‘zg‘atuvchisi sifatida *Cytospora terebinthi* Bres. aniqlangan. Ushbu zamburug‘ asosan yosh novdalarni zararlab, yaralar va qurishni keltirib chiqaradi. Kasallanish holatlarini hozircha past darajada (1-daraja) ekanligi aniqlangan bo‘lsa-da, *C. terebinthi* ning mahalliy iqlim sharoitlariga moslashib borishi kelajakda pistazorlarga sezilarli zarar yetkazish ehtimolini oshiradi. Ushbu tadqiqot natijalari pista plantatsiyalarini himoya qilish, kasallikni erta aniqlash hamda samarali profilaktika choralarini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: Zamburug‘lar olami, Ascomycota, Valsacea, *Cytospora*, Nurota, Bobotog‘.

Pista – *Pistacia* L. turkumi Sapindales tartibiga, Anacardiaceae oilasiga mansub bo‘lib, uning oziq-ovqat va iqtisodiy jihatdan eng muhim vakili – xandon pista (*Pistacia vera* L.) hisoblanadi. Xandon pista suvga bo‘lgan ehtiyoji pastligi, sho‘rlikka va qurg‘oqchilikka chidamliligi, uzoq yashash muddati bilan ajralib turadi hamda tog‘oldi hududlarida o‘rmonzorlar barpo etish va tuproq eroziyasining oldini olishda muhim o‘rin tutadi [1].

Xandon pistaning mevasi pishganida yong‘og‘i yarmigacha ochiladi. Shu bois, Eronliklar uni “khandan” – “kulayotgan yong‘oq”, xitoyliklar esa po‘choqlari orasidagi yoriqni tabassumga o‘xshatib, “baxtli yong‘oq” deb atashadi. Bu daraxt turi bir necha ming yillar ilgari Eron va Suriya hududlarida yetishtirila boshlangan bo‘lib, keyinchalik Gretsiya va Yevropaning boshqa hududlariga tarqalgan. Sharqda pista qadimdan dorivor o‘simlik sifatida qo‘llanilib kelinadi. Uning quritilgan mevasi yuqori kaloriyali diyetik mahsulot bo‘lib, 40–60% yog‘, 15–20% oqsil, 3–5% shakar va boshqa ko‘plab mikroelementlarni o‘z ichiga oladi. Abu Ali ibn Sinoning “Tib qonunlari” asarida pista jigar, oshqozon, o‘pka kasalliklari va teri yaralarini davolashda qo‘llanishi haqida ma’lumotlar keltirilgan [2].

Xandon pista tabiiy holda O‘zbekistonning deyarli barcha tog‘ tizmalari bo‘ylab tarqalgan. Surxondaryo viloyatining Bobotog‘ tizmasida esa o‘rmon maydonining katta qismini pista daraxtlari egallagan. Mamlakatimizda pista ekib yetishtirish ishlari 1937-yilda Bobotog‘ tog‘larida boshlangan bo‘lib, Kattaqo‘rg‘on suv ombori atroflarida 2 ming gektardan ortiq pistazorlar tashkil etilgan [3].

Pistazorlarni muhofaza qilish va yuqori hosil olishda zararkunanda va kasalliklardan himoya muhim o'rin tutadi. Zamburug'li kasalliklar esa pista daraxtlarining sog'lomligiga sezilarli tahdid tug'diradi.

Zamburug'lar olamining Ascomycota bo'limi, Sordariomycetes sinfi, Diaporthales tartibi va Valsaceae oilasiga mansub bo'lgan *Cytospora* turkumi 100 dan ortiq kengbargli va ignabargli o'simliklarda yara (kanker) va novda qurishi kasalliklarini keltirib chiqaruvchi patogen sifatida keng tarqalgan [4–6]. Bu turkum vakillari butun dunyoda katta iqtisodiy va ekologik zarar yetkazuvchi patogenlar sirasiga kiradi.

Cytospora turkumi dastlab 1818-yilda Ehrenberg tomonidan tavsiflangan. Jinssiz (Aseksual) morfologik belgilariga ko'ra, bu turkum vakillari yakka yoki labirintsimon piknidial kameralarga ega, ipsimon konidioforalar (enteroblastik va fialidik konidiogen hujayralar) orqali gialin, allantoid (egri, loviya shaklli) konidiyalar hosil qiladi. Jinsiy (seksual) shaklida esa Diaporthales tartibiga xos bo'lgan peritesiyalar, cho'zilgan tuxumsimon (klavat) askuslar va ularda joylashgan 4 yoki 8 ta gialin, allantoid askosporalarga ega. Nam sharoitda konidiyalar piknidiyalardan sariq, to'q sariq yoki qizil jelatinamsi iplar holida ajralib chiqadi [4].

Index Fungorum (2018) ma'lumotlariga ko'ra, *Cytospora* turkumiga oid 615 dan ortiq tur mavjud bo'lsa [7], Kirk va boshqalar (2008) bu raqamni 110 deb qayd etgan [8]. Avvallari morfologik belgilar o'xshashligi sababli *Cytospora* turlarini aniqlash murakkab bo'lgan. Ular ko'pincha faqat xo'jayin o'simlik asosida tavsiflangan, morfologik tavsiflar esa yetarli bo'lmagan. Adams va boshqalar (2005) ITS genetik tahlil asosida *Eucalyptus* o'simligidan 28 ta *Cytospora* turini aniqlagan, ulardan 11 tasi fanga yangi tur bo'lgan. 2006-yilda esa Janubiy Afrikadan yana 14 ta tur shu usul bilan aniqlangan [4,5]. O'zbekistonda esa hozirgacha *Cytospora* turkumiga mansub 18 tur qayd etilgan [9].

Respublikada olib borilgan mikologik tadqiqotlarda pistada uchraydigan asosiy zamburug'li kasalliklar quyidagicha tasniflangan: Septorioz – *Septoria pistaciae* tomonidan keltirib chiqarilib, barglarda dog'lar hosil qiladi va ularning erta to'kilishiga sabab bo'ladi. Bu tur avvallari *Cylindrosporium pistaciae* nomi bilan tanilgan. Tana chirishi – *Phellinus rimosus* daraxt tanasini zararlaydi va ko'pincha o'rta yoshli yoki qarigan daraxtlarda uchraydi. Monilioz – *Monilia pistaciae* mevalarda qoramtir dog'lar, keyinchalik g'uborli mitseliy hosil qiladi. Unshudring – *Phyllactinia suffulta* f. *pistaciae* barg yuzasida oq g'ubor paydo qilib, ularning sarg'ayib, to'kilishiga olib keladi. Nurota tizmasida o'tkazilgan dala tadqiqotlari natijasida ayrim pista daraxtlarida *Cytospora* turkumiga xos belgilar kuzatildi. Morfologik belgilarga asoslanib, bu holat *Cytospora* sp. sifatida qayd etilgan [10].

Shunga asosan, 2024–2025 yillarda olib borilgan keng qamrovli mikologik tadqiqotlar davomida sitosporioz kasalligi va uning qo'zg'atuvchilariga alohida e'tibor qaratildi. Nurota, Bobotog' tizmalari, Samarqand va Jizzax viloyatlaridagi yirik sun'iy pistazorlarda sitosporioz kasalligiga uchragan yangi hududlar aniqlanib, kasallik morfologik va mikroskopik tahlillar asosida *Cytospora terebinthi* Bres. tomonidan qo'zg'atilganligi isbotlandi. Ushbu zamburug' yosh novdalarda yallig'lanish va yara hosil qilib, ularning qurib qolishiga sabab bo'ladi (1-rasm).

Shunday qilib, pista daraxtlarida sitosporioz kasalligi, ya'ni *Cytospora terebinthi* bilan zararlanish holati O'zbekiston hududida ilk bor aniqlanmoqda. Kasallik belgilari Nurota va Bobotog' tog' tizmalari, shuningdek, G'allaorol hamda Kattaqo'rg'on o'rmon xo'jaliklariga qarashli pistazorlarda qayd etildi.

Shuni alohida ta’kidlash joizki, tadqiqot olib borilgan hududlarda kasallanish darajasi hozircha minimal, ya’ni 1-darajada baholangan. Biroq patogenning mahalliy iqlim sharoitlariga moslashuvi, infeksiya o’choqlarining asta-sekin kengayib borishi sitosporioz kasalligining kelajakda pista daraxtlari uchun jiddiy tahdidga aylanish xavfini oshiradi.

1-rasm. *Cytospora terebinthi* bilan kasallangan pista novdalari

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Савченко А.Д., Имамкулова З.А., Ахмадов Х.М. Садовая культура фисташки в Таджикистане. – Душанбе, 2010. –18 с.
2. Чернова Г.М. Ўзбекистонда хандон пистани боғ типидида плантацияларини барпо қилиш бўйича тавсиялар. – Тошкент, 2010. – 31 б.
3. <https://qomus.info> > pista-uz

4. Adams, G.C., Roux, J., Wingfield, M.J. & Common, R. (2005) Phylogenetic relationships and morphology of *Cytospora* species and related teleomorphs (Ascomycota, Diaporthales, Valsaceae) from Eucalyptus. *Studies in Mycology* 52: 1–144.
5. 1–144.
6. Adams, G.C., Roux, J. & Wingfield, M.J. (2006) *Cytospora* species (Ascomycota, Diaporthales, Valsaceae), introduced and native pathogens of trees in South Africa. *Australasian Plant Pathology* 35: 521–548. <https://doi.org/10.1071/AP06058>
7. Zhu, H.Y., Fan, X.L. & Tian, C.M. (2018) Multigene phylogeny and morphology reveal *Cytospora spiraeae* sp. nov. (Diaporthales, Ascomycota) in China. *Phytotaxa* 338 (1): 49–62. <https://doi.org/10.11646/phytotaxa.338.1.4>
8. <https://www.indexfungorum.org/names/names.asp>
9. Kirk, P.M., Cannon, P.F., Minter, D.W. and Stalpers, J.A. (2008) *Dictionary of the Fungi*. 10th Edition, Wallingford, CABI, 22.
10. Киргизбаева Х.М., Сагдуллаева М.Ш., Рамазанова С.С., Гулямова М.Г., Кучми Н.П., Азимходжаева М.Н., Салиева Я.С. Флора грибов Узбекистана Т. VIII. Пикнидальные грибы. – Ташкент: Фан, 1997, – 190 с.
11. Мардонов Ш.У., Мустафаев И.М., Жўрақулов Ж.Ж. Боботоғ тизмасидаги *Pistacia vera* L. – хандон писталарда учрайдиган патоген замбуруғлар ва уларнинг тарқалиши // Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси. – Хива, 2024. 2024-6/1. – Б. 137-140.